

EDUCAÇÃO REMOTA X EDUCAÇÃO PRESENCIAL: ESTRATÉGIAS E PERSPECTIVAS

REMOTE EDUCATION X PRESENTIAL EDUCATION: STRATEGIES AND PERSPECTIVES

¹Cristiane Antônia Duarte

²Adry Gabrielle Duarte de Almeida

³Eliuvar Cruz da Silva

⁴Laury Vander Leandro de Souza

⁵Nelly Mary Oliveira de Souza

⁶Vanuzia Silva de Assis Holanda

RESUMO

Este artigo apresenta um recorte da Dissertação de Mestrado que tem como temática ATIVIDADE REMOTA X PRESENCIAL: CONSEQUÊNCIAS DAS ATIVIDADES REMOTAS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR NO PERÍODO DA PANDEMIA NOS ANOS INICIAIS DA ESCOLA ESTADUAL TENENTE RUFINO EM ATALAIA DO NORTE-AM. Com a popularização da tecnologia digital, experimentamos uma relação sem precedentes entre quantidade, velocidade e métodos de criação e disseminação de informações, alcançando inúmeras trocas, mudanças sociais e culturais, promovendo o surgimento de novas formas de pensar, sentir, agir e viver juntos. A existência dessas tecnologias no cotidiano das pessoas sempre foi um fator de mudança e formação de novos hábitos. Vivemos hoje um grande aumento do fluxo de conteúdos em diversas plataformas digitais e uma grande migração e diferenciação dos meios de comunicação. Este processo se refere a uma transformação cultural à medida em que os professores, os consumidores dessa nossa forma de ensinar, são incentivados a procurar novas informações e criar novas conexões com estes conteúdos de mídias. Diante desse contexto, buscamos neste trabalho, refletir acerca recursos digitais educacionais utilizados na Pandemia do COVID-19, momento que causou alteração nas atividades escolares, conduzindo os educadores à adoção de novos modelos e estratégias didáticas para a prática docente. Em função da Pandemia da Covid -19, os envolvidos na educação, tiveram que, pela necessidade, se apropriar muito rapidamente, de todo um conjunto tecnológico de modo a darem conta da grande responsabilidade em levar o conteúdo pedagógico aos estudantes. A apropriação de tais estratégias para suprir as necessidades do momento pandêmico mostrou grande eficácia que ainda permanecem na prática pedagógica no atual contexto pós-pandemia.

Palavras-chave: Ensino. Metodologias. Pandemia.

RESUMEN

Este artículo presenta un extracto de la Disertación de Maestría cuyo tema es ACTIVIDAD PRESENCIAL X A DISTANCIA: CONSECUENCIAS DE LAS ACTIVIDADES A DISTANCIA EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DEL DOCENTE DURANTE EL PERIODO DE PANDEMIA EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA ESCUELA ESTADAL TENENTE RUFINO EN ATALAIA DO NORTE-AM. Con la popularización de la tecnología digital, experimentamos una relación sin precedentes entre cantidad, velocidad y métodos de creación y difusión de información, logrando innumerables intercambios, cambios sociales y culturales, promoviendo el surgimiento de nuevas formas de pensar, sentir, actuar y convivir. La existencia de estas tecnologías en la vida diaria de las personas siempre ha sido un factor de cambio y formación de nuevos hábitos, hoy estamos viviendo un enorme aumento en el flujo de contenidos en diversas plataformas digitales y una gran migración y diferenciación de medios. Este proceso se refiere a una transformación cultural a medida

1

1 Mestranda em Ciências da Educação pela Faculdade Interamericana de Ciências Sociais - FICS. profa.cristianeduarte@gmail.com.

2 Mestranda em Ciências da Educação pela Faculdade Interamericana de Ciências Sociais - FICS. duarteadry5@gmail.com.

3 Doutor em Educação pela Universidade Interamericana do Paraguai-PY. Mestre em Ciências da Educação pela Interamericana do Paraguai-PY. eliuvar9@gmail.com.

4 Doutoranda em Educação pela Universidade Interamericana do Paraguai-PY. Mestra em Ensino de Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Amazonas - UFAM. lauryrsouzabc@gmail.com.

5 Doutoranda em Educação pela Universidade Interamericana do Paraguai-PY. Mestra em Mestra em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas - UFAM. mel_tbt@hotmail.com.

6 Especialista em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pela Faculdade Kurios. Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Amazonas-UEA. vanuziaassis@hotmail.com.

que los docentes, consumidores de nuestra forma de enseñar, son alentados a buscar nueva información y crear nuevas conexiones con este contenido mediático. Ante este contexto, buscamos en este trabajo reflexionar sobre los recursos digitales educativos utilizados en la Pandemia COVID-19, momento que provocó cambios en las actividades escolares, llevando a los educadores a adoptar nuevos modelos y estrategias didácticas para la práctica docente. Debido a la pandemia de Covid-19, los involucrados en la educación tuvieron que, por necesidad, apropiarse muy rápidamente de todo un conjunto tecnológico para poder hacer frente a la gran responsabilidad de acercar contenidos pedagógicos a los estudiantes. La apropiación de tales estrategias para satisfacer las necesidades de la pandemia ha demostrado una gran efectividad, que aún permanece en la práctica pedagógica en el actual contexto pós-pandemia.

Palabras clave: Enseñanza. Metodologías. Pandemia.

SUMMARY

This article presents an excerpt from the Master's Dissertation whose theme is REMOTE X PRESENTIAL ACTIVITY: CONSEQUENCES OF REMOTE ACTIVITIES ON THE TEACHER'S PEDAGOGICAL PRACTICE DURING THE PANDEMIC PERIOD IN THE EARLY YEARS OF THE TENENTE RUFINO STATE SCHOOL IN ATALAIA DO NORTE-AM. With the popularization of digital technology, we experience an unprecedented relationship between quantity, speed and methods of creating and disseminating information, achieving countless exchanges, social and cultural changes, promoting the emergence of new ways of thinking, feeling, acting and living together. The existence of these technologies in people's daily lives has always been a factor of change and the formation of new habits. Today we are experiencing a huge increase in the flow of content on various digital platforms and a great migration and differentiation of media. This process refers to a cultural transformation as teachers, consumers of our way of teaching, are encouraged to seek new information and create new connections with this media content. Given this context, we seek in this work to reflect on educational digital resources used in the COVID-19 Pandemic, a moment that caused changes in school activities, leading educators to adopt new models and teaching strategies for teaching practice. Due to the Covid-19 Pandemic, those involved in education had to, by necessity, very quickly appropriate an entire technological set in order to be able to handle the great responsibility of bringing pedagogical content to students. The appropriation of such strategies to meet the needs of the pandemic has shown great effectiveness, which still remains in pedagogical practice in the current post-pandemic context.

Keywords: Teaching. Methodologies. Pandemic.

1.INTRODUÇÃO

Tendo em vista, o período pandêmico no mundo, no começo da pandemia do SARS-CoV-2, muito se discutiu sobre as possíveis origens do vírus. Em maio de 2020, a Assembleia Mundial da Saúde, solicitou ao diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que continuasse a trabalhar em colaboração com outros órgãos para identificar a origem do novo coronavírus.

Provocando mudanças na sociedade, sobretudo girando em torno dos comportamentos sociais, a pandemia rege a sociedade mundial, provocando inúmeras consequências sociais na população, esse fato foi mais grave no Brasil sendo um país periférico, tornando as consequências da pandemia maior no país em termo de assistência médica, sobretudo para população mais pobre.

Uma das áreas afetadas no país foi a na educação brasileira, que foi mudada em função das consequências sociais, imposta a escola tornando necessário aos professores a adaptação a novas metodologias nas disciplinas ministradas, conforme a nova realidade social, sendo uma nova abordagem com de acordo com o cenário imposto.

2

De fato, o Brasil vive uma crise de aprendizagem e, isso, num período em que vivemos a chamada 4ª revolução industrial, marcado por uma automação acelerada pelos avanços da inteligência artificial. Com isso, há uma crescente substituição de trabalho humano por máquinas, inclusive o que demanda competências intelectuais. Assim, o mundo do trabalho passou a exigir dos jovens não só habilidades básicas, mas competências mais sofisticadas, para poder garantir empregabilidade ou, alternativamente, empreendedorismo.

Com isso, a educação básica no país se vê desafiada a oferecer um ensino que desenvolva habilidades como a resolução colaborativa de problemas com criatividade, agilidade cultural, adaptabilidade, pensamento

crítico e sistêmico e abertura ao novo.

Assim, no contexto da pandemia, os professores precisaram se adaptar à uma nova realidade social vivida pela escola, onde tiveram que ministrar os conteúdos repassados em sala de aula, utilizando métodos emergenciais com novas metodologias abrangendo a nova realidade escolar para os alunos.

2. EDUCAÇÃO REMOTA X EDUCAÇÃO PRESENCIAL: ESTRATÉGIAS E PERSPECTIVAS

Sabemos que muitas escolas e sistemas de ensino, sobretudo os de escolas privadas, adotam plataformas online como ferramenta complementar na educação básica, como mecanismos que integram as aulas presenciais, conforme permite a Lei de Diretrizes e Bases da Educacional Nacional, LDBEN (1996) quando discorre sobre a organização do ensino fundamental no artigo 32: “O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais”, Art 32, parágrafo 4º da LDB/96. (SILVA, p.3, 2020)

Com isso, percebe-se que a pandemia impôs às escolas a adoção de um novo contexto metodológico, direcionando as mesmas a utilizarem as tecnologias digitais voltadas para a educação, ou seja, apresentando uma nova forma de ensino e aprendizagem remodelando o ensino tradicional conteudista das escolas, ultrapassando somente a visão enciclopedista da escola.

Esta paralisação compulsória trouxe, inevitavelmente, ao centro do debate educacional, o uso das tecnologias educacionais para realização de atividades escolares não presenciais. É importante frisar, logo nesse primeiro momento, que a disponibilização de ferramentas online para a realização de atividades não presenciais distancia-se do conceito de Educação a Distância (EAD). Contudo, diante da situação emergencial, Governos Estaduais e Municipais, prescindindo da estrutura necessária para a prática de EAD, depararam-se com a necessidade de concentrar esforços na preparação dos professores para o desenvolvimento de situações de aprendizagem remota, que, em geral, estão sendo mediadas pelo uso das tecnologias. Diante disso, foi demandada, por parte dos docentes, a capacidade de experimentar, inovar, sistematizar esse conhecimento e avaliar o processo de aprendizagem de seus alunos, fazendo o melhor uso possível dessas ferramentas, cujo uso, para muitos, era até então desconhecido. (SILVA p.1, 2020)

O contexto pandêmico, impulsionando às escolas mudarem suas metodologias nas disciplinas para atender os alunos de forma remota, de forma que os alunos obtivessem acesso aos conteúdos, o professor necessitou aceitar a nova proposta e se adaptar à nova realidade social da comunidade escolar.

A tecnologia traz a aproximação em todos os espaços, podemos através da mesma nos comunicar com pessoas de outros países. De modo análogo, a educação e as formas de ensino também se renovaram, hoje não é somente o professor que deve ficar à frente da sala falando, e sim deve haver uma troca mútua entre professor e aluno. As metodologias ativas vêm para auxiliar e nortear como o docente deve proceder fazendo o aluno pensar e desenvolver seu lado crítico, hoje a educação não ocorre somente em sala de aula, mas também por meio digital e utilizando as tecnologias (DE SOUZA; PAIVA; DA SILVA; MESQUITA; FORTE, p.567, s.d.)

Messe momento pandêmico, as tecnologias digitais se mostraram muito úteis, porém um dos problemas recorrente do uso da tecnologia tem se demonstrado com o acesso à internet ou a falta da mesma nas cidades, que ocorrem de maneira desigual, conforme Santos; Silveira (2001).

Nesse sentido, o sociólogo Manuel Castells, apesar de reconhecer o surgimento de um novo tipo de organização social – a sociedade em rede –, sem dúvida mais aberta e horizontal do que a sociedade industrial, em diversos trabalhos tem assinalado a emergência de novas modalidades de estratificação em muitos aspectos mais poderosas na constituição de barreiras econômicas e sociais. Como balanço de um amplo trabalho de pesquisa realizado em vários países, Castells (2007) menciona a possibilidade do surgimento de uma “infoexclusão” (p. 287) – resultante de “uma nova tecno-exclusão” (p. 297) e da “nova fratura do conhecimento” (p. 299). (RIBEIRO; COSTA; RIBEIRO, p.291, s.d.)

Com o uso da internet no país, novas desigualdades sobre esse aspecto se constituíram ao longo do território a quem tem acesso a esse bem no país, que implica a qualidade do serviço que varia com o ponto do

território onde a pessoa se localiza, esse serviço sendo dificultado nas áreas que não são capitais estaduais. Isso remete às escolas que precisam dessa tecnologia para as aulas remotas que demonstra ainda mais o problema que é colocado em evidência.

Tendo em vista a conexão de internet na Amazônia, dada à infraestrutura na região dificultando seu acesso na sociedade Amazônica, outra consequência é a configuração do seu território, tratando-se em grandes dimensões territoriais da localização das suas cidades e Estado. Sendo assim, a internet na Amazônia, por questões territoriais e infraestruturas abrange vários pontos em seu território.

O desafio de conectar a região Norte do Brasil não é novo, mas as muitas lacunas já evidenciadas foram ainda mais expostas pela crise causada pela pandemia da COVID-19, expondo a desigualdade no exercício dos direitos ligados ao campo da comunicação, como a liberdade de expressão e os direitos ao conhecimento, informação e cultura. Esta falta de infraestrutura adequada e as barreiras econômicas existentes se somam à negligência das políticas públicas no setor de telecomunicações, o que complica ainda mais o cenário.

Neste contexto, é importante atualizar um olhar específico sobre as desigualdades de acesso à Internet na região Norte, mapeando as formas e modalidades de uso, os impactos causados pela exclusão do acesso e as políticas públicas em vigor (ou que foram descontinuadas), que podem servir de base para um novo ciclo de desenvolvimento na região em direção ao acesso universal à Internet (seção 3). (Acesso à Internet na Região Norte do BRASIL. p3, 4, s.d)

Sendo assim, cabe aos professores a tarefa de adequar à nova realidade de sala de aula, para transmitir os conhecimentos das disciplinas com a pandemia, fazendo-se necessário uma nova atitude em sala de aula, em desenvolver métodos de ensino diante das tecnologias que passam a fazer parte do cotidiano escolar.

O ponto positivo é que atualmente, vive-se a era da tecnologia, em que todas as áreas da sociedade se beneficiam dos aparatos tecnológicos existentes, que surgem para melhorar as atividades e necessidades de cada uma dessas áreas. Com a educação não poderia ser diferente, hoje as tecnologias contribuem para um melhor processo de ensino-aprendizagem, proporcionando novas formas de ensinar e aprender.

O professor deve ser alguém criativo, competente e comprometido com o advento das novas tecnologias, interagindo em meio à sociedade do conhecimento, repensando a educação e buscando os fundamentos para o uso dessas novas tecnologias, que causam grande impacto na educação e determinam uma nova cultura e novos valores na sociedade. (GARCIA, p.26, 2013)

Sendo necessário, repensar novas metodologias em sala de aula para abranger os conteúdos na época da pandemia com o distanciamento social, as escolas e os professores precisaram abraçar a causa, realizar força tarefa e se adaptar a nova realidade externa imposta.

Com esse cenário, a educação em época de pandemia, a tecnologia vem como forma de amenizar o prejuízo dos alunos e de manter uma maior proximidade dos estudantes com os professores. Além da falta de acesso à internet, diversos outros fatores dificultam o ensino remoto. Entre eles, a falta de equipamentos para o acesso à internet e a baixa escolaridade dos responsáveis deixando muitas crianças e adolescentes em desvantagem em relação aos demais cujo os responsáveis tem escolaridade superior e entendem que o principal investimento é o apoio cultural e educacional dados aos seus filhos. (LOPES; SOUZA; FREITAS, p. 2, 2021)

Nesse sentido, com a pandemia e as mudas de volta a sua finalidade foi reforçada nas escolas, cujo o seu papel social de formação da cidadania com as aulas remotas foram se adaptando a demanda social dos alunos, não só com a preocupação no repasse dos conteúdos, mas com a preocupação na formação cidadã na escola, onde faz-se necessário, antes de tudo, admitir que a maioria do povo brasileiro não reconhece ou não exige os seus direitos fundamentais de cidadão.

4

Na sociedade brasileira observa-se uma marcante desigualdade social, além disso, nos últimos anos, o país tem passado por verdadeiros sobressaltos na política e na economia, onde é possível destacar um desgoverno cruel que acentua as condições de pobreza e amplia a exclusão social que são visíveis no cotidiano do nosso país.

É possível observar, diante de uma política econômica federal frágil e descuidada, que a acumulação de riquezas é um processo constante, organizado e centralizado em favor da elite, enquanto que a educação, muito embora tenha sofrido várias ações extremistas, continua sendo uma saída plausível para o enfrentamento dos problemas sociais e para continuar exercendo seu propósito de formar cidadãos. (GOMES,p. 58,s.d.)

Assim, os conteúdos ministrados nas escolas devem ser repensados, a pandemia trouxe essa reflexão, o momento em que professores ouderam também avaliar o conteúdo a ser repassado em sala de aulas aos alunos, porem nesse contexto o professor tornou-se muito necessario e foi visto como o detentor do saber e os alunos pareceram muitas vezes de forma passiva.

De acordo com Simons e Masschelein (2011), vivemos em um tempo em que aprender tornou-se um imperativo. Para os autores, vivemos em uma sociedade de aprendizagem, que se caracteriza pelo objetivo de produzir sujeitos comprometidos com sua aprendizagem. Os sujeitos que tomam para si a tarefa de aprender e continuamente passam a gerir sua vida como uma empresa, tomando a educação como investimento para retornos futuros.

Os sujeitos da sociedade de aprendizagem devem tornar-se sujeitos endividados (lazzarato, 2011) consigo mesmos, por estarem sempre se sentindo pressionados a ampliar a aprendizagem. Nessa perspectiva, a paralisação dos processos escolares poderia enfraquecer a produção desse comprometimento infindável com a aprendizagem, permitindo a produção de linhas de fuga por parte dos escolares. (SARAIVA; TRAVERSINI; LOCKMANN, p.5, 2021)

A escola e professores devem promover novas formas de passar os conteúdos, devem pensar e decidir como usar as tecnologias no ensino, visto que alguns professores se recusam e até tem preconceito, com essa forma de ensinar os conteúdos, sendo necessária outros meios para repassar os conteúdos aos alunos.

Essa nova forma de educação necessita de também de novos processos com foco mais próximos do pedagógico. Torna-se, mais uma vez necessário, entender as terminologias e conceitos que, embora pareçam semelhantes, têm focos diferentes. Por um lado, elas focam no ensino, por outro, na aprendizagem e, por conseguinte, na educação, sendo necessário refletir para elucidar a adoção de um ou outro conceito (SCHLEMMER; MOREIRA, 2019, p.15, 2001)

Portanto, é necessária uma nova postura dos professores em sala de aula dada à nova realidade vivida pandêmica, atingindo todos os alunos, que fazem parte do quadro escolar, tendo em vista que os conteúdos ministrados devem se assemelhar ao que era dado aos alunos.

Com o advento das Novas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (NTDICs), a comunicação e a disseminação de informações em tempo real são frequentes, e vem fazendo com que as pessoas interajam em ambientes virtuais com diferentes propósitos: estudar, se comunicar, pesquisar, fazer compras.

A tecnologia sem sombra de dúvidas já faz parte das nossas vidas. E no contexto da sala de aula, esse fato não é diferente. Sabe-se que se ela é um instrumento importante para melhoria da aprendizagem e para despertar o interesse do aluno, quando usada adequadamente. (PORCINO, p. 10, 2021).

Percebeu-se que durante a pandemia foi imposto aos professores diante dos fatos sociais, novas formas de demonstrar o conhecimento dado nas escolas para os alunos, ou seja, uma nova reinvenção metodológica dos conteúdos ministrados em sala de aula teve que ser reiventada.

Atualmente passamos por um momento de inivação na educação, a implantação de metodologias ativas em nossos planos de aula, a busca eficaz pela melhoria na comunicação e aprendizagem significativa, e isso vem sendo um desafio a todos os educadores. Visto que precisam tornar as aulas online ou em EAD prazerosas e produtivas, utilizando de metodologias que ajudam os educandos a participarem ativamente, executarem tarefas e formularem seus questionamentos e sua própria visão crítica.

5

Com base no descrito comprova-se a necessidade de evolução em cada educador, os métodos utilizados neste momento devem mais do que nunca focar no protagonismo dos educandos, favorecer a motivação e oportunizar aos alunos momentos de troca como opiniões, questionamentos e por fim encorajá-los a investigar o ambiente que enriquece sua aprendizagem. (SMOLARECK; LUIZ,p. 2, 3, s.d.)

2.1 As tecnologias digitais e a educação: caminhos que se cruzam

Vimos que uma das formas metodológicas em trabalhar em sala de aula para suprir as necessidades da escola no contexto pandêmico foi a utilização das tecnologias digitais, sendo que professores e alunos necessitaram se adaptar e se apropriar dessa nova forma de aprendizagem.

A educação formal nos tempos modernos tem enfrentado inúmeros desafios diante de tantas mudanças que a sociedade vem sofrendo. O principal deles é o de alcançar uma aprendizagem efetiva que faça com que os indivíduos se conheçam e construam seus projetos de vida de forma independente. Para tanto, surge a necessidade de revisão e de reorganização das práticas pedagógicas de forma a adotar metodologias adequadas para essa realidade.

Neste contexto, entendemos que o método tradicional de ensino baseado na transmissão unilateral de conhecimento não dá mais conta diante da realidade que vivenciamos. Além disso, com a evolução da cultura tecnológica e o fácil acesso à internet tudo se modificou, inclusive as formas, tempos e lugares de aprender. Hoje a tecnologia traz a integração de vários espaços, tempos e modos de aprendizagem diversificados.

Para Mattar (2019, p.10), no futuro, a combinação adequada entre metodologias ativas e tecnologias em blended learning tende a ser um diferencial essencial nas escolas, empresas e instituições de ensino que poderão levar seus alunos a refletir sobre seu próprio processo de aprendizagem, abandonando sua posição de observadores e posicionando-se como auto atores observadores... (DAMO; FONSECA JUNIOR; SILVA, p.2, s.d, metodologias ativas e tecnologias digitais no contexto da pandemia: uma revisão sistemática)

Com a pandemia os recursos digitais aparecem como principal instrumento para propagar os conteúdos das disciplinas, sendo que este, torna-se problemático nas escolas públicas da Amazônia levando em consideração a infraestrutura da internet na região.

Portanto, a pandemia do novo coronavírus vem ocasionando mudanças significativas na sociedade desde 2019, trazendo consigo uma crise nos sistemas de saúde/funerário e impactos recorrentes nos setores de economia e educação. No âmbito educacional, escolas e instituições de ensino vivenciaram o desafio diário de oportunizar aprendizagens em um chamado ensino remoto emergencial – ere a partir de março de 2020. Para Saviani e Galvão (2021),

As múltiplas determinações do dito eram, colocaram a educação como mercadoria. a exclusão tecnológica e a ausência de democracia nos processos decisórios para adoção desse modelo precarizaram o processo de ensino e aprendizagem para docentes, discentes e demais servidores das instituições que não disponibilizavam de equipamentos eletrônicos, acesso à internet e/ou boa conexão.

Tendo em vista, a dimensão territorial do Estado do Amazonas os serviços da internet são precários e concentrados em alguns órgãos públicos a demora fixação da internet, não ocorrem em grande parte das localidades na Amazônia tornando seu acesso desproporcional nas cidades, reprimindo desigualdades espaciais. Diversos fatores contribuem para dificultar a inclusão digital.

A dimensão geográfica situa-se como um dos grandes desafios à popularização do uso das tecnologias de rede, isso porque, o Amazonas possui 62 municípios e na grande maioria dos casos o acesso só é possível pela via fluvial. Apenas para que se tenha ideia, as distâncias são tão significativas que da capital Manaus para o município de Lábrea são 7.495 km de distância pela via fluvial³, essa é quase a mesma distância do Rio de Janeiro, Brasil até Lisboa, Portugal que é de 7711 km⁴.

Sabe-se que o investimento para estruturar uma cidade com rede web é alto e grande parte da população do interior vive em economia de subsistência, não possuindo, portanto, condições financeiras para arcar com os custos do serviço de internet. Diante desta realidade, o poder público do Amazonas em parceria com em internet. (SIMAS; LIMA, p. 866, 213)

Sendo um dos problemas apresentados nas cidades da Amazônia de forma desigual nas cidades, essa distribuição desigual ocorre nas escolas públicas desses municípios que fazem parte do estado amazônico, que terminam refletindo a falta de sinal de internet nas escolas públicas. No início do ano de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou estado de pandemia causada pela Covid-19. Assim, foram necessárias medidas de distanciamento social para evitar a propagação do vírus, implicando na interrupção de diversas atividades

profissionais, comerciais, lazer, esportivas, culturais, religiosas e educacionais.

A suspensão das aulas presenciais por atividades não presenciais em momento de distanciamento social físico, levou os docentes a resignificarem as práticas pedagógicas e de comunicação, por meio das mais variadas tecnologias (analógicas e digitais), nos processos de ensino e de aprendizagem. Dessa maneira, foi necessário pensar estratégias ou alternativas para a continuidade do viver nos contextos educativos. (Dos Santos; Backes; Gabriel; Felicetti, p.58, 2021).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como já tratamos, a extensão territorial termina sendo um obstáculo na Amazônia dada a sua extensão territorial que constituem as sedes nas cidades na região, refletindo a precariedade da infraestrutura da internet, as escolas públicas periféricas sentem essa ação ou omissão do governo público para exercerem a sua função na educação com a falta da internet ou sua precariedade.

Caracterizar o acesso à internet e mídias pelos jovens da região Norte, mais especificamente do Amazonas se faz necessário não só para identificar as necessidades e fragilidades de conexão que envolvem esta região em relação a sua geografia, como também para auxiliar na elaboração de estratégias de comunicação, informação e educação em saúde dirigidas para prevenção e promoção da saúde da população e desenvolvidas pelos órgãos federais, estaduais ou municipais de saúde.

Tendo em vista, a dimensão territorial da Amazônia, e dos seus municípios, somado com a falta de infraestrutura da internet nas escolas públicas, terminou refletindo nos alunos das escolas públicas a pandemia na Amazônia nas escolas públicas, competindo o ensino na região.

Quando em 16 de março de 2020 as aulas foram suspensas nas escolas e nas universidades do estado do Amazonas, não sabíamos por quanto tempo teríamos que ficar afastados. Quando percebemos que esse período seria longo, começamos a ver pulular em diversas redes de ensino país afora as aulas on-line, lives, aulas remotas, síncronas, assíncronas.

Enfim, uma imensidão de vocabulários e novas metodologias se apresentavam aos professores e estudantes no contexto da pandemia, na tentativa de minimizar os danos causados pela impossibilidade de realização do ensino presencial.

Ou seja, a pandemia afetou diretamente os alunos das escolas pública sobretudo, a margem das capitais estaduais da região na Amazônia, tornando o problema abismal nessas localidades, que os alunos dependem das escolas públicas na região.

Portanto, com a pandemia foi necessário nas escolas uma mudança metodológica dos conteúdos a serem repassados aos alunos, sendo que os alunos se apropriassem dos conteúdos com novas metodologias impostas pelo momento pandêmico.

REFERENCIAS

A EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA: SOLUÇÕES EMERGENCIAIS PELO MUNDO, OEMESC Editorial mensal <http://www.udesc.br/ensinomedioemsc> Abr. 2020.

ACESSO À INTERNET NA REGIÃO NORTE DO BRASIL, https://idec.org.br/arquivos/pesquisas-acesso-internet/idec_pesquisa-acesso-internet_acesso-internet-regiao-norte.pdf

AITÉ, Lourdes. Socióloga defende o papel do professor e propõe mais momentos de reflexão sobre a pandemia. Porvir. 2020. Disponível em: <https://porvir.org/sociologa-defende-papel-do-professor-e-propoe-mais-momentos-de-reflexao-durante-pandemia/>. Acesso em 15 de jul de 2020.

7

AMAZONAS. Resolução nº 30, de 18 de março de 2020. Dispõe sobre o Regime de Aulas não presenciais no Sistema de Ensino do Estado do Amazonas, como medida preventiva à disseminação do Covid-19. Conselho Estadual de Educação do Amazonas. Manaus: 2020.

BARBERIA, Lorena G., CANTARELLI, Luiz G. R.. Uma avaliação dos programas de educação pública remota dos estados e capitais brasileiros durante a pandemia do COVID-19, <http://fgvclear.org/site/wp-content/uploads/remote-learning-in-the-covid-19-pandemic-v-1-0-portuguese-diagramado-1.pdf>

BARDESIO, Geovana Gabriela; PINCELLI, Letícia; BENTO, Fábio Régio. PELOTÕES ESPECIAIS DE FRONTEIRA: AS DUAS FACES DE UMA MESMA MOEDA, XXXI CONGRESSO ALAS URUGUAY 2017.

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Trad. Luis Antero Reto, Augusto Pinheiro. 3. reimp. São Paulo: Edições 70, 2011.

BELKISS, Marcela; Pauli; De Oliveira. POBREZA MULTIDIMENSIONAL NA PANDEMIA DO COVID-19: UMA APLICAÇÃO DO MÉTODO ALKIRE-FOSTER (AF) PARA O CASO BRASILEIRO, https://www.anpec.org.br/encontro/2021/submissao/files_I/i12-9217de2f6e784f101d03e19fe924ec0.pdf

BROOKS, S.K.; WEBSTER, R.K.; SMITH, L.E.; WOODLAND, L.; WESSELY, S.; GREENBERG, N.; RUBIN, G.J. (2020). O impacto psicológico da quarentena e como reduzi-lo: revisão rápida das evidências. (Lancet). Londres, Inglaterra, 395(10227), 912–920.

CARLINI, Francielly Karoline Aires; SENRA, Ronaldo Eustáquio Feitoza. A política de alimentação escolar em tempos de pandemia, Research, Society and Development, v. 10, n. 12, e384101220693, 2021.

COCCO, Rodrigo Giralardi; COLLISCHONN, Erika; MEURER. RELAÇÕES ENTRE A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA COVID-19 E A DINÂMICA DAS INTERAÇÕES ESPACIAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Hygeia Edição Especial: Covid-19, Jun./2020.

Cordeiro. Flávia Gomes. A garantia do direito fundamental à educação e a pandemia da Covid-19, Revista Eletrônica do Ministério Público do Estado do Piauí Ano 01 - Edição 01 - Jan/Jun 2021

COSTIN, Claudia; TIMM, Mônica; Dib, Caio; Piangers; MINI, Gustavo; DIB, Felipe; BORBA, Gustavo; AUDY, Jorge; BARRONE, Paulo. Desafios da Educação no Brasil após a COVID19 (livro digital), 2020, <https://www.unisinos.br/institutoinovacao/wp-content/uploads/2020/09/ebook-a-escola-na-pandemia-com.pdf>.

CRUZ, Salete Marli Carvalho da. LÍNGUA ESPANHOLA E A IMPORTÂNCIA DE SEU ENSINO: UMA REFLEXÃO CALCADA NOS PCNs E NA LEI 11.161, 25 a 26 de agosto, URI, SÃO LUIZ GONZAGA. V.2, 2016.

DANTAS, Priscila Vasques Castro; MUSTAFA, Amanda Ramos; SILVA, Iolete Ribeiro da. Experiências do período pandêmico no Amazonas: o ensino híbrido na Seduc-AM e as narrativas docente, <file:///C:/Users/Acer/Downloads/55454-Texto%20do%20artigo-172956-1-10-20211217.pdf>.

DE JESUS, Pamala Tainan Nascimento. IMPACTOS EDUCACIONAIS CAUSADOS PELA PANDEMIA, Monografia, Paripiranga 2021.